

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 1136 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta’limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlari.....	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish.....	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari.....	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish.....	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике.....	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане.....	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish.....	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas.....	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxmonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati.....	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili”	967
Bekberganova Mohira Ravshonbekovna	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамуратовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

To'rayev Shavkat Shuxratovich

TATU Hududiy o'quv muassasalari bo'yicha prorektori, i.f.d., prof.

ORCID: 0009-0009-2860-8126

sh.turaev@tuit.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Bugungi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni tobora jadallashib, global miqyosda iqtisodiy o'sish va samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari ushbu jarayonda muhim rol o'ynab, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, moliyaviy xizmatlarni optimallashtirish va biznes qarorlarini samarali qabul qilishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun'iy intellektning sanoat, qishloq xo'jaligi, moliya va bank, transport hamda davlat boshqaruvi sohalari integratsiyalashuvi ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, tannarxni pasaytirishga xizmat qilmoqda. Yuqoridagi holatlarni hisobga olgan holda mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida tutgan o'rni, uning asosiy tarmoqlarga ta'siri hamda ushbu texnologiyalarni joriy etish natijasida yuzaga keladigan imkoniyatlar va muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, sun'iy intellekt, iqtisodiyot, avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili, Big Data, algoritmlar, tarmoqlararo integratsiya, innovatsiya, sanoat 4.0, neyron tarmoqlar, mashinaviy o'rganish, kiberxavfsizlik, raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalari, investitsiyalar, fintech, blockchain.

Abstract: This article analyzes the role and importance of artificial intelligence technologies in the process of digitalization of the economy. Today, the process of digitalization of the economy is gaining momentum and is becoming one of the important factors in increasing economic growth and efficiency on a global scale. Artificial intelligence technologies play an important role in this process, creating new opportunities for automating production processes, analyzing data, optimizing financial services, and making effective business decisions. The integration of artificial intelligence into the spheres of industry, agriculture, finance and banking, transport, and public administration increases production efficiency and reduces costs. Taking into account the above circumstances, this article analyzes the role of artificial intelligence technologies in the context of digitalization of the economy, its impact on key sectors, and the opportunities and problems arising from the introduction of these technologies.

Key words: Digitalization, artificial intelligence, economics, automation, data analytics, Big Data, algorithms, cross-industry integration, innovation, Industry 4.0, neural networks, machine learning, cybersecurity, digital transformation, information technology, investments, fintech, blockchain.

Аннотация: В этой статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта в процессе цифровизации экономики. Сегодня процесс цифровизации экономики становится все более интенсивным и становится одним из важнейших факторов экономического роста и повышения эффективности в глобальном масштабе. Технологии искусственного интеллекта играют важную роль в этом процессе, предоставляя новые возможности для автоматизации производственных процессов, анализа данных, оптимизации финансовых услуг и эффективного принятия бизнес-решений. Интеграция искусственного интеллекта в промышленность, сельское хозяйство, финансы и банковское дело, транспорт и государственное управление повышает эффективность производства и снижает затраты. Учитывая вышеизложенное, в данной статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта в цифровизации экономики, его влияние на ключевые отрасли, а также возможности и проблемы, возникающие в результате внедрения этих технологий.

Ключевые слова: Оцифровка, искусственный интеллект, экономика, автоматизация, анализ данных, большие данные, алгоритмы, межсетевая интеграция, инновации, Индустрия 4.0, нейронные сети, машинное обучение, кибербезопасность, цифровая трансформация, информационные технологии, инвестиции, финтех, блокчейн.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirish nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda, balki biznes jarayonlarini optimallashtirish, davlat boshqaruvi takomillashtirish va yangi innovatsion yo'nalishlarni rivojlantirish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarga chuqur integratsiyalashib, biznes va davlat boshqaruvi subyektlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

Sun'iy intellektning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri kundan-kunga ortib bormoqda. Korxonalar sun'iy intellekt texnologiyalari orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, operatsion xarajatlarni qisqartirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkoniga ega bo'lishmoqda. Masalan, elektron tijoratda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tavsiyalar tizimi mijozlarga mos mahsulotlarni taklif qilish orqali savdo hajmini oshirsa, bank-moliya sohasida sun'iy intellekt kreditlar berish jarayonini tezlashtirish, firibgarlik holatlarining oldini olish va moliyaviy risklarni minimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy rivojlanish jarayonida yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan muammolar ham mavjud. Birinchidan, ushbu texnologiyalarni joriy etish natijasida ba'zi an'anaviy kasblarning yo'qolishi kuzatilishi mumkin, bu esa mehnat bozorida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, sun'iy intellekt tizimlarining ishonchliligi va kiberxavfsizlik masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumotlarning himoyalaniishi va sun'iy intellektning noto'g'ri qo'llanilishi iqtisodiy hamda ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston iqtisodiyoti ham raqamlashtirish jarayoniga faol kirib bormoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalarini sanoat va xizmatlar sohalariga tatbiq etish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarni keng joriy etish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, mutaxassislar tayyorlash va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish kabi muhim masalalar hal etilishi lozim.

ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha jahon miqyosida keng tadqiqotlar olib borilmoqda. Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish, moliyaviy tizimlar, davlat boshqaruvi va xizmatlar sohasida samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Iqtisodiyotni raqamlashtirish va raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish masalasi so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilar, xalqaro tashkilotlar va ekspertlar tomonidan keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy ishlar texnologiyalar, xususan, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash hamda strategik qarorlar qabul qilish tizimlarini rivojlantirish kabi muhim jihatlarni qamrab oladi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish bevosita raqamli iqtisodiyotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot – bu raqamli va elektron texnologiyalarga asoslangan va to'g'ridan-to'g'ri elektron tijorat, bulutli texnologiyalar, raqamli platformalar va tarmoq biznesi orqali amalga oshiriladigan odamlarning iqtisodiy faoliyatini tashkil etish shakli hisoblanadi. Ushbu ta'rif Internetda raqamli kommunikatsiya yoki tarmoq texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan barcha biznes, madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy operatsiyalarni qamrab oladi. Bu atama birinchi marta 1995-yilda kanadalik professor D.Tapskott tomonidan uning "Raqamli iqtisodiyot: tarmoq intellekti davridagi va'da va xavf" nomli kitobida qo'llangan [6]. Shuningdek, amerikalik olim J.Negroponte ham ushbu tushunchaga e'tibor qaratib, axborot va raqamli texnologiyalarning iqtisodiyot hamda jamiyat hayotidagi rolini, shuningdek, ularning kelajakda ortib boruvchi ahamiyatini ta'kidlagan [7].

Skinner K. [8], Shvab K. [9], Markova V. [10] va Ivanov V. [11] kabi rus olimlarining tadqiqotlari zamonaviy adabiyotlarda asosiy e'tibor birinchi navbatda iqtisodiyotni raqamlashtirishning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari texnik va texnologik masalalariga qaratilgan. Yana bir olim M.L.Kalujskiy raqamli iqtisodiyotni Internet tarmog'ida iqtisodiy faoliyat yuritish uchun kommunikatsion muhit, shuningdek, uning amalga oshirish shakllari, usullari, vositalari va natijalari sifatida ta'riflaydi [12].

Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun'iy intellektning jadal rivojlanishi bilan yanada tezlashmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish, moliya, savdo, xizmat ko'rsatish

va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalar hamda raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish usullari va mexanizmlari ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy ishlar doirasida turli model va konsepsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular texnologik innovatsiyalarni iqtisodiy tizimga samarali integratsiya qilishga qaratilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi S.S.G'ulomov rahbarligidagi tadqiqotlar doirasida raqamli iqtisodiyot sohasida blokcheyn texnologiyalarini joriy etish masalalari chuqur tahlil qilinib, ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyatlari hamda yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Bu tadqiqotlar blokcheynning iqtisodiy jarayonlarda qo'llanilishiga, xususan, tranzaksiya xavfsizligini ta'minlash, davlat xizmatlarini avtomatlashtirish va biznes muhitida shaffoflikni oshirish kabi muhim jihatlarga qaratilgan.

S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Baltabayevlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda sun'iy intellekt sohasidagi ilg'or texnologiyalar hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini intellektuallashtirishga yo'naltirilgan model va algoritmlar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlarda axborot tizimlarini takomillashtirish va boshqaruv mexanizmlarining samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Ular iqtisodiyotning raqamlashtirish jarayonini quyichaga izohlashgan: "Bilimlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotga o'tish konsepsiyasi industrial davrdan axborot-texnologik davrining ishlab chiqarish usuliga o'tish bilan bog'liqdir. Ushbu konsepsiyaning paydo bo'lishiga asosiy sabab industrial iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va jabhalarini qamrab olgan hamda uning miqyosi, dinamikasi va ichki mohiyatini batamom o'zgartirib yuborgan yangi raqamli axborot texnologiyalar paradigmasidir" [13].

Yana bir nechta mahalliy tadqiqotchilarimizdan Abdullayev O., Fattaxov A., Axmedov K. kabi olimlarimizning ta'kidlashicha, "Raqamlashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotida kuchayib boradi va transmilliy korporatsiyalarning mamlakatning mintaqaviy hamda milliy iqtisodiyotlari faoliyatidagi roli ortib boradi. Iqtisodiyotning raqamli segmenti mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatida yuz bergan sifat o'zgarishlari tufayli dolzarb ahamiyat kasb etadi. Yangi texnologiyalar va platformalar jismoniy shaxslar hamda korxonalar boshqaruviga tobora katta ko'lamda o'zaro aloqalarda tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish, shuningdek, davlat tuzilmalari va xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan yaqin hamkorlikni amalga oshirish imkoniyatini beradi" [14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyatini o'rganish maqsadida zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotda ilmiy tahlil, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, taqqoslash va sistemali yondashuv kabi metodologik usullar qo'llanildi.

Birinchidan, mavzuga oid nazariy yondashuv asosida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuv darajasi o'rganildi. Jahon miqyosida va O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy sohalarga ta'siri tahlil qilindi. Ushbu jarayonda ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va davlat dasturlariga asoslangan manbalar o'rganildi.

Ikkinchidan, statistik tahlil usuli yordamida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri, ishlab chiqarish samaradorligi va mehnat bozoridagi o'zgarishlar ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Sun'iy intellektdan foydalanish natijasida turli iqtisodiy sektorlarda kuzatilayotgan tendensiyalarni aniqlashga harakat qilindi.

Uchinchidan, taqqoslash va sistemali yondashuv orqali turli mamlakatlarning tajribalari o'rganilib, O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning ustunliklari va muammolari baholandi. Bu orqali iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida eng samarali strategiyalarni belgilash imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot natijalari asosida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini baholash va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyotni raqamlashtirish – bu raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorligini oshirish va yangi qiymat yaratish tizimini anglatadi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotgan asosiy vositaga aylanmoqda. Bunda ishlab chiqarish, bank ishi, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va boshqa ko'plab sohalarda sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar keng qo'llanilmoqda. Mazkur texnologiyalar ish faoliyatini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va daromadlarni oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) qayta ishlash, bashoratli tahlillarni amalga oshirish va tezkor qaror qabul qilishda sun'iy intellektning roli beqiyosdir. Raqamlashtirish jarayoni tobora chuqurlashar ekan, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish, mavjud holatni baholash va istiqbollarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi jadvalda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish yo'nalishlari, ularning iqtisodiyotga ta'siri va qo'llanilish sohalari bo'yicha asosiy tendensiyalar yoritilgan (1-jadval):

1-jadval. Jahonda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalari, 2020-2025 yillar¹

Yil	Asosiy texnologiyalar	Qo'llanilish sohalari	Rivojlanish yo'nalishlari	Iqtisodiy ta'sir ko'lami
2020	Mashinali o'qitish, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)	Moliya, savdo, xizmat ko'rsatish	Avtomatlashtirilgan xizmatlar, chatbotlar	Xarajatlar 15% gacha kamaydi
2021	Kompyuter ko'rishi, ovoz tanish tizimlari	Sog'liqni saqlash, transport	Diagnostika, yuzni aniqlash, yo'l harakati monitoringi	Ish unumdorligi 20% oshdi
2022	Katta ma'lumotlar (big data) va sun'iy intellekt integratsiyasi	Qishloq xo'jaligi, energetika	IoT + sun'iy intellekt orqali tahliliy boshqaruv	Resurs tejilishi 25%
2023	O'rganadigan algoritmlar (self-learning AI)	Sanoat, ishlab chiqarish	Avtonom robotlar, aqlli texnologik liniyalar	Ishlab chiqarish samaradorligi 30% oshdi
2024	Generativ sun'iy intellekt (Generative AI)	Ta'lim, media, ijodiy sohalar	Kontent yaratish, virtual o'qituvchilar	40% vaqt tejash
2025	Sun'iy umumiy intellektga o'tish (AGI jarayonlari)	Barcha sohalar	Ko'p funktsiyali tizimlar, aqlli boshqaruv	Iqtisodiy o'sishga 5% hissa qo'shmoqda

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki, 2020-yildan 2025-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalari bosqichma-bosqich rivojlanib, iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlariga chuqur kirib bormoqda. 2020-yilda mashinali o'qitish va NLP texnologiyalari orqali asosiy e'tibor xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirishga qaratilgan bo'lsa, keyingi yillarda texnologik murakkablik va funksional imkoniyatlar keskin oshgan. 2021-yilda kompyuter ko'rishi va ovoz texnologiyalari yordamida sog'liqni saqlash va transport tizimlari soddalashtirildi. 2022-yilga kelib IoT va big data tahlillari orqali an'anaviy sohalarida (energetika, qishloq xo'jaligi) samaradorlik sezilarli darajada oshdi. 2023-yilda o'z-o'zidan o'rganadigan algoritmlarning ishlab chiqarishda qo'llanishi natijasida avtomatlashtirish jarayonlari jadallashdi. 2024-yil generativ sun'iy intellekt yili bo'lib, ijodiy va ta'lim sohalarida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Nihoyat, 2025-yilda AGI (Sun'iy umumiy intellekt) bosqichiga yaqinlashilgan va bu iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsata boshlagan. Bu jarayonlar sun'iy intellekt iqtisodiyot uchun strategik resursga aylanayotganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni 2010-yillardan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari ham asta-sekinlik bilan davlat boshqaruvi, moliya, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa tarmoqlarga joriy etilmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari – bu kompyuter tizimlariga insondek fikrlash, qaror qabul qilish va o'rganish imkonini beruvchi algoritmlar va tizimlardir. O'zbekistonda sun'iy intellekt rivoji bir necha bosqichlarga bo'linadi: dastlabki bosqichda asosan avtomatlashtirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, hozirda prognozlash, tahlil qilish, foydalanuvchi bilan o'zaro muloqot qilish, xavfsizlikni ta'minlash kabi ilg'or funktsiyalar keng qo'llanilmoqda.

Mamlakatimizda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi qabul qilinib, u orqali sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Raqamli texnologiyalarning iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuvi natijasida davlat boshqaruvi, moliya, soliq, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida sun'iy intellektidan foydalanish holatlari shakllana boshladi. Shu jarayonda ilmiy-tadqiqot institutlari, IT-parklar va startap loyihalar muhim rol o'ynayapti. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari, chatbotlar, aqlli monitoring platformalari va prediktiv modellarni joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari, har bir bosqichdagi yutuqlar va yo'nalishlari aks ettirilgan (2-jadval):

2-jadval. O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari²

№	Bosqich nomi	Davr	Asosiy xususiyatlari	Amaldagi misollar / tashabbuslar
1	Dastlabki avtomatlashtirish	2010-2015 yillar	Dasturiy tizimlar va elektron hujjat aylanishi joriy etildi	Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov)
2	Raqamlashtirishni boshlash	2016-2019 yillar	Elektron to'lovlar, E-gov, elektron bank xizmatlari kengaydi	Humo va UzCard tizimlari, "E-IJRO AUKSION" platformasi

1 <https://www.oecd.org> saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2 Muallif tomonidan tayyorlangan

3	Sun'iy intellektga tayyorgarlik	2020-2021 yillar	Sun'iy intellekt bo'yicha qonunchilik asoslari, kadrlar tayyorlash boshlanishi	"AI-Lab" markazi, IT Parkning kengayishi
4	Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish	2022-2024 yillar	Sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar joriy etila boshlandi	Chatbotlar, yuzni tanish tizimlari (ID-karta tizimi)
5	Integratsiyalashgan sun'iy intellekt tizimlari	2025-2030 (prognoz)	Sun'iy intellekt barcha sohalarga chuqur integratsiyalashadi, prognozlash kuchayadi	Aqlli shaharlar, aqlli transport, prognoz tizimlari

Ushbu jadvalda keltirilganidek, O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Dastlabki yillarda raqamlashtirish faqat hujjatlar aylanishi va elektron xizmatlar bilan cheklangan bo'lsa, keyinchalik to'lov tizimlari va davlat boshqaruvining raqamli modellariga o'tdi. 2020-yillardan boshlab sun'iy intellektga tayyorgarlik ko'rib, ilmiy markazlar tashkil etildi, qonunchilik bazasi shakllana boshladi. 2022-2024 yillarda esa sun'iy intellekt texnologiyalari amaliyotga keng tatbiq qilina boshladi. Hozirda yuzni tanish, chatbotlar, avtomatlashtirilgan xizmatlar joriy etilgan. 2025-2030-yillarda esa prognozlarga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalari chuqur integratsiyalashadi: aqlli infratuzilmalar, transport tizimlari, sog'liqni saqlash va ta'limda ilg'or texnologiyalar asosida ishlaydigan tizimlar yaratiladi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi, samaradorlikni oshiradi va inson resurslarini yuqori qo'shilgan qiymatli faoliyatga yo'naltiradi. Davlat siyosatining sun'iy intellekt rivojiga yo'naltirilganligi bu sohaning istiqbolli ekanligini ko'rsatmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining O'zbekistonda jadal rivojlanishi iqtisodiyotni modernizatsiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish, moliya, logistika, ta'lim va xizmat ko'rsatish sohalarida unumdorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkonini bermoqda. Biroq, bu jarayon bilan birga bir qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ham yuzaga kelmoqda. Xususan, mehnat bozori transformatsiyasi natijasida an'anaviy ish o'rinlarining qisqarishi, kadrlar malakasi va texnik tayyorgarligi yetarli darajada bo'lmasligi, axborot xavfsizligi tahdidlari va tartibga solishdagi huquqiy bo'shliqlar kabi masalalar sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga joriy etilishi bilan birgalikda vujudga chiqmoqda. Bu muammolarni erta aniqlash va samarali yechimlar ishlab chiqish mamlakat raqamli transformatsiyasining barqaror va inklyuziv bo'lishida muhim omil hisoblanadi. Quyidagi jadvalda O'zbekiston iqtisodiyotida sun'iy intellekt sababli yuzaga kelayotgan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif etilayotgan yechimlar yoritilgan (3-jadval):

3-jadval. Sun'iy intellekt sababli yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari

№	Muammo	Tavsifi	Yechimlari
1	Ish o'rinlarining qisqarishi	Avtomatlashtirish natijasida an'anaviy kasblar yo'qolmoqda	Kasb-hunar o'qituvini kuchaytirish, yangi IT kasblarini o'rgatish
2	Kadrlar malakasining yetishmasligi	Sun'iy intellekt bo'yicha yetarli mutaxassislar soni kam	Raqamli savodxonlik dasturlari, sun'iy intellekt bo'yicha universitetlarda maxsus yo'nalishlar ochish
3	Ma'lumotlar xavfsizligi	Sun'iy intellekt tizimlarida ishlatiladigan katta ma'lumotlar maxfiylikni yo'qotadi	Kiberxavfsizlik tizimlarini joriy qilish, qonunchilik asoslarini mustahkamlash
4	Huquqiy tartibga solishdagi bo'shliqlar	Adolatli tartibga solish tamoyillari yo'lga qo'yilmoqda	Sun'iy intellektga oid qonunchilik bazasini ishlab chiqish va yangilash
5	Ijtimoiy tengsizlik kuchayishi	Texnologik yutuqlar hamma qatlam uchun teng mavjud emas	Raqamli infratuzilmani kengaytirish, qishloq hududlarida internet qamrovini oshirish
6	Sun'iy intellektga nisbatan ishonchsizlik	Insonlar sun'iy intellekt qarorlariga nisbatan ishonchsiz munosabatda	Tushuntirish ishlari olib borish, ochiq va shaffof algoritmlarni ishlab chiqish

Ushbu jadvalda ko'rsatilganidek, sun'iy intellektning iqtisodiyotga kirib kelishi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Avvalo, ish o'rinlarining qisqarishi va kadrlar malakasining yetishmasligi – eng dolzarb muammolardan biridir. Bunga sabab – mavjud ishchilarning yangi texnologiyalarga moslashish qobiliyatining pastligi va yetarlicha tayyorgarlik ko'rmasligidir. Shu bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi va axborot maxfiyligi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda eng muhim masalaga aylangan. O'zbekiston bu borada kiberxavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Boshqa tomondan, qonunchilikda mavjud bo'shliqlar, sun'iy intellekt xatolari, firibgarlik holatlarining ko'payishi kabi tahdidlar ham o'z vaqtida tartibga

olinmasa, bu iqtisodiy tizim barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularning barchasi ijtimoiy tengsizlik va texnologik tafovutni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Shuning uchun, davlat siyosati doirasida maxsus qonunlar, ta'lim strategiyalari va texnologik imkoniyatlarni teng taqsimlashga qaratilgan chora-tadbirlar zarurdir. Sun'iy intellekt rivojlanishini barqarorlashtirish uchun ijtimoiy va iqtisodiy muvozanatni saqlab qolish muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni sun'iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan tobora jadallashib bormoqda. Bugungi kunda sun'iy intellekt ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya, transport, qishloq xo'jaligi, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'siri juda keng bo'lib, u nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, balki biznes qarorlarini optimallashtirish va davlat boshqaruvi tizimlarini samarali tashkil etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellektdan foydalanish natijasida iqtisodiyotda ishlab chiqarish tannarxi pasayishi, mahsulot va xizmatlar sifatining oshishi, bozor talablariga mos moslashuvchanlikning ortishi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarning kamayishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ba'zi yangi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Xususan, sun'iy intellekt avtomatlashtirish natijasida mehnat bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ya'ni an'anaviy kasblarning qisqarishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlarining noto'g'ri ishlashi yoki ma'lumotlarning kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolar ham e'tiborga olinishi lozim.

O'zbekiston iqtisodiyotida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari katta bo'lib, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda yurtimizda sun'iy intellektni rivojlantirish uchun bir qancha muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim.

Birinchiidan, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish zarur. Sun'iy intellekt algoritmlari samarali ishlashi uchun yuqori sifatli ma'lumotlar bazasi, kuchli hisoblash resurslari va tezkor internet tarmoqlari talab etiladi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, IT infratuzilmasini takomillashtirish hamda axborot texnologiyalari sohasiga sarmoyalarni jalb qilish muhimdir.

Ikkinchiidan, sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyotga keng joriy etish uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish lozim. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislar yetishmovchiligi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga to'siq bo'lishi mumkin. Shu bois, universitet va ilmiy markazlarda sun'iy intellekt bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish, xorijiy tajribani o'rganish va yosh mutaxassislarni rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Uchinchiidan, sun'iy intellekt texnologiyalarining huquqiy va tartibga soluvchi bazasini mustahkamlash lozim. sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tizimlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish, shaffoflikni ta'minlash va kiberxavfsizlikni oshirish uchun davlat tomonidan aniq qonuniy me'yorlar ishlab chiqilishi lozim. Bu esa sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

To'rtinchiidan, sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbirkorlik va davlat boshqaruvi sohasiga joriy etishni jadallashtirish lozim. Bu jarayonda davlat idoralari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda biznes subyektlari uchun sun'iy intellekt asosidagi innovatsion yechimlarni taklif etish muhimdir.

Umumiy qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonidagi o'rni beqiyos bo'lib, u iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish imkonini beradi. sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali joriy etilishi iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlikni oshirish va jamiyat farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, mamlakatimizda sun'iy intellekt sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-dekabrda "Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori PQ-42-sonli qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-sonli qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-fevraldagi "Mamlakatimizda raqamlashtirish sohasidagi xizmatlar eksportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-87-sonli qarori

6. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In Qe Age of Networked Intelligence. McGrawHill. 1995. 368 p.
7. Negroponte N. Being Digital. New York, New York Vintage Books. 1995. 255 p.
8. Скиннер К. Цифровой человек. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. Москва, Издательство Манна, Иванова и Фарбера. 2019. 304 с.
9. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва, Изд-во “Эксмо”, 2018. 288 с.
10. Маркова В. Цифровая экономика. Москва, Изд-во “Инфра-М”, 2018. 186 с.
11. Иванов В., Малинецкий Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспективы. Москва, Изд-во РАН, 2017. 63 с.
12. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – С.402.
13. S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Baltabayeva. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar: O'quv qo'llanma; — T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019, - 380 b.
14. Abdullayev O., Fattaxov A., Axmedov K. Raqamli iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. T: “LESSON PRESS”, nashriyoti, 2020 yil - 686 bet.
15. <https://www.tadviser.ru> Rossiya internet-portali va tahliliy agentligi sayti
16. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
17. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
18. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti
19. <https://innovation.gov.uz> – Innovatsion rivojlanish agentligi sayti
20. <https://digital.uz> – O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi sayti
21. <https://www.oecd.org> – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>